

УДК 372.854

X SİNİF ŞAĞIRDLƏRİNİN KİMYADAN “DOYMUŞ ALİFATİK
KARBOHİDROGENLƏR”, “TSİKLİK KARBOHİDROGENLƏR” VƏ
“KARBOHİDROGENLƏRİN TƏBİİ MƏNBƏLƏRİ” BÖLMƏLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ
EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya.** Məqalədə əvvəlcə mövzunun aktuallığı haqqında məlumat verilir. Daha sonra X sinif şagirdlərinin kimyadan “Doymuş alifatik karbohidrogenlər”, “Tsiklik karbohidrogenlər” və “Karbohidrogenlərin təbii mənbələri” bölmələrinin tədrisində ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Bu məqsədlə həmin bölmələrə daxil olan müvafiq mövzuların ekoloji bilik və məlumatlarla uzlaşdırılması məsləhət görülür. Maarifləndirmə işinin möhkəmləndirilməsi üçün ekoloji sual-cavablardan istifadə olunur. Hər dərslərin sonunda şagirdlərin kimya və ekoloji bilik və məlumatlar üzrə əldə etdikləri biliklər ümumiləşdirilərək qiymətləndirilir.*

***Açar sözlər:** kimyəvi çirklənmə, ekoloji problemlər, karbohidrogenlər, neft, neft məhsulları, sual-cavab, metan, suyun çirklənməsi, antropogen fəaliyyət*

Müasir dövr insanlığa yönələn mühüm həyati problemlərin çoxluğu ilə səciyyələnir. Burada global ekoloji problemlər əhəmiyyətli yer tutur və bu və ya digər dərəcədə həllini tələb edir. İnkişaf etmiş dünya dövlətləri indiki və yaxın gələcək nəsillərin rifahi naminə ətraf təbiət mühitinin mühafizəsinə və ondan səmərəli istifadəyə həsr olunan Konvensiya və Protokollara qoşulur, əməli tədbirlər görür, maliyyə vəsaitləri ayırırlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası dünya əhəmiyyətli ekoloji problemlərin həllinə yönələn Konvensiya və Protokollara qoşulur, əməli tədbirləri həyata keçirməklə yanaşı, maarifləndirmə işlərini təşkil edir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram” haqqında 2003-cü ildə Sərəncam imzalanmışdır. “Milli Proqram”ın “Elm, Təhsil və Mədəniyyət” bölməsində dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Bununla əlaqədar, ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə məsuliyyətli iş düşmüşdür. Ətraf təbiət mühitinin çirklənməsinin əsas növlərindən biri kimyəvi çirklənmə olduğundan və təhsil müəssisəsində kimya fənni 7-11-ci siniflərdə keçirildiyindən, 10-cu siniflərdə ekoloji maarifləndirmə işinin keçirilməsi məqsəduyğun hesab edilmişdir. Belə ki, həmin şagirdlərin kimya üzrə bilikləri ekoloji kimyəvi çirklənməyə əsasən uyğunluq təşkil edir və onların təbiət mühiti üzrə təsəvvür və bilikləri tələb olunan səviyyədədir.

Ekoloji maarifləndirmə yuxarıda qeyd olunan bölmələrə daxil olan müvafiq kimya mövzularına uyğunlaşdırılmışdır. Ekoloji bilik və məlumatların möhkəmləndirilməsi məqsədilə ekoloji sual-cavablardan istifadə edilmişdir. Bunun üçün fənn müəllimi müvafiq dərsliklərdən, habelə əyani vasitə və internet resurslarından istifadə edə bilər.

Aşağıda qeyd olunanlar üzrə nümunələr verilmişdir.

1. Alkanların homoloji sırası, molekullarının elektron və qrafik formulu – Ekologiya və əsas ekoloji qanunlar
2. Alkanların təbiətdə tapılması və alınması – Ətraf təbiət mühitinin mühafizəsi və ondan səmərəli istifadə
3. Karbohidrogenlərin keyfiyyət tərkibinin təyini – Ekoloji böhranlar və fəlakətlər
4. Aromatik karbohidrogenlər. Benzol molekulunun fəza quruluşu – Ətraf təbiət mühitinin əsas ekoloji çirklənmə növləri
5. Benzol sırası karbohidrogenlərin alınması və fiziki xassələri – Əsas ekoloji amillər
6. Stiol – Antropogen amillər
7. Karbohidrogenlərin təbii mənbələri haqqında ümumi məlumat – Atmosferin, torpağın və suyun ekoloji çirklənməsi

8. Neft və onun ilkin emalı – Ekoloji Konvensiya və Protokollar
9. Neft məhsullarının təkrar emalı – Ekoloji monitorinq və nəzarət
10. Neft məhsullarının keyfiyyəti və tətbiqi – Qlobal ekoloji problemlər
11. Daş kömür və onun emalı – Ekoloji hüquq.

II Bölmə. Doymuş alifatik karbohidrogenlər

Ekoloji sual-cavablar

1. Kimyəvi çirklənmə nədir?
 - Kimyəvi çirklənmə təbiət mühitinin kimyəvi tərkib hissələrinin miqdarının artması, habelə ona normadan artıq və ya aid olmayan qatılıqlarda kimyəvi maddələrin daxil edilməsidir.
2. Təbii ekosistem və insanlar üçün hansı çirklənmə növü daha təhlükəlidir?
 - Ətraf təbiət mühitinə müxtəlif toksikantları – aerozolları, kimyəvi maddələri, ağır metalları, pestisidləri, plastmasları, səth-aktiv maddələri gətirən kimyəvi çirklənmələr təbii ekosistemlər və insanlar üçün daha təhlükəli hesab edilir.
3. Bəşəriyyətin inkişafının limitləndirici amili nədən ibarətdir?
 - Hal-hazırda dünya inkişafının limitləndirici amillərindən biri kimyəvi çirklənmələrdir.
4. Üzvi tozlara hansı müxtəliflik aiddir?
 - Üzvi tozların tərkibinə alifatik və aromatik karbohidrogenlər, turşuların duzları daxildir. O, piroliz prosesində neft emalı və digər oxşar müəssisələrdə qalıq neft məhsullarının yanması nəticəsində əmələ gəlir.
5. İnsanın fəaliyyəti nəticəsində atmosferə hansı kimyəvi maddələr daxil olur?
 - Antropogen fəaliyyət səbəbindən atmosferə CO₂, CO, SO₂, CH₄, azot oksidləri, xlorflüorkarbonlar (məişətdə aerozolların istifadəsi zamanı), karbohidrogenlər, Benzapiren və s. (nəqliyyatın işi nəticəsində) kimi kimyəvi birləşmələr daxil olur.
6. Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər hansılardır?
 - Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər bunlardır: üstünün bərk zərrəcikləri və sənaye tozu, karbon oksidləri, azot oksidləri, fosfor birləşmələri, H₂S, NH₃, Cl və HF.
7. Turşu yağışlarının əsas mənbələri hansılardır?
 - Turşu yağışlarının əsas mənbələri müəssisələrin energetik qurğularında, yerüstü və hava nəqliyyatında yanacaqın (kömür, mazut, benzin və s.) yanma məhsulları, kimya və metallurgiya müəssisələrinin atımları təşkil edir.
8. Şəhərlərin havasında kanserogen aktivliyə malik hansı maddələr olur?
 - Benzapiren və digər aromatik karbohidrogenlər şəhərlərin havasında olan kanserogen aktivlikli maddələrdir. Onlar sənaye müəssisələrinin qazanxanalarından və avtonəqliyyatın işlənmiş qazlarından daxil olur.
9. İstixana effektini hansı qazlar şərtləndirir?
 - İstixana effektini qeyri-simmetrik molekullu iki atomlu qazlar – CO, HCl və s., üç atomlu qazlar – H₂O, CO₂, SO₂ və üçdən böyük atoma malik qazlar – NH₃, CH₄ və s. törədir.
10. XIX əsrin əvvəllərindən karbon qazının atmosferə atımları hansı istiqamətdə olmuşdur?
 - XIX əsrin əvvəllərindən karbon qazının atmosferə atımlarında təyinedici rol çıxarılan yanacaqın, texnoloji və səmt qazlarının yandırılması məhsulları təşkil etmişdir.
11. İstixana effektinə əlavə töhfəni hansı qazlar verir?
 - İstixana effektinə əlavə töhfəni NO₂, SO₂, NH₃ və CH₄ kimi qazlar, freonlar və digər üzvi maddələr verir.
12. Atmosferdə hansı qazların üstün miqdarı artır?
 - Atmosferdə metan və ammoniyakın üstün miqdarı artır.
13. Suyun kimyəvi çirkləndiriciləri arasında ən böyük təhlükəni hansı maddələr yaradır?
 - Suyun kimyəvi çirkləndiriciləri arasında ən böyük təhlükəni fenollar, neft, neft məhsulları, ağır metallar, pestisidlər törədir.
14. Qəzalar və atımlar nəticəsində okeanların, dənizlərin və çayların səthinə ildə hansı miqdarda neft və neft məhsulları daxil olur?

- Qəzalar və atılmalar səbəbindən bir ildə okeanların, dənizlərin və çayların səthinə 12 milyon tondan artıq neft və neft məhsulları daxil olur.

15. Neftin hər tonu suda hansı sahəli təbəqəni əmələ gətirir?

- Neftin hər tonu suda 12 km² sahədə təbəqə əmələ gətirir.

IV BÖLMƏ. Tsiklik karbohidrogenlər

V BÖLMƏ. Karbohidrogenlərin təbii mənbələri

Ekoloji sual-cavablar

1. Müxtəlif kimyəvi texnologiyalarda geniş tətbiq olunan hansı üzvi həlledicilər daha təhlükəlidir?

- Müxtəlif kimyəvi texnologiyalarda geniş tətbiq olunan üzvi həlledicilərdən xlorlaşdırılmış karbohidrogenlər daha təhlükəlidir.

2. Hansı hallarda neft və neft məhsulları su obyektlərinə düşür?

- Su obyektlərinə neft və neft məhsulları quyuların qazılması, daşımalarda itkilər, tankerlərin qəzaları və tutumların yuyulması nəticəsində axıntılar zamanı düşür.

3. Neftin suda əmələ gətirdiyi neft-su emulsiya qatı nəyə səbəb olur?

- Neftin suda əmələ gətirdiyi neft-su emulsiya qatı su və hava arasında qaz mübadiləsinə mane olaraq, su orqanizmlərinin hüceyrələrində karbon qazının miqdarının artmasına və onların ölümünə səbəb olur.

4. Neft məhsulları hidrobiosenozlara necə təsir edir?

- Neft məhsulları hidrobiosenozlara mənfi təsir edir. Belə ki, dəniz biotasında toplanaraq trofiki zəncirlərlə ötürülür. Belə dəniz məhsullarının istifadəsi adamların sağlamlığına təhlükə yaradır.

5. Okean, yaxud dəniz mühitinə daha çox neft və neft məhsulları daxil olur?

- Okeanlarla müqayisədə dəniz mühitinə daha çox neft və neft məhsulları daxil olur. Məsələn, bu göstərici Sakit Okeanın şimal-qərb hissəsi üçün 0-200 mkq/l, Baltik dənizi üçün isə 800-8000 mkq/l qatılığındadır.

6. Ağır metallar biosferə necə və hansı yollarla səpələnir?

- Ağır metallar biosferə texnogen səpələnmə nəticəsində və müxtəlif yollarla daxil olur. ən əhəmiyyətli onların qara və əlvan metallurgiyada yüksək temperatur proseslərində, sement xammalının bişirilməsində və mineral yanacağın yandırılması zamanı atılmasıdır.

7. Xlor üzvi insektisidlər (heksaxloran, DDT) hansı xassəyə malikdirlər?

- Xlorüzvi insektisidlər (heksaxloran, DDT) adətən suda zəif həll olub, bütün növ parçalanmalara qarşı dayanıqlıdırlar və sistemə tətbiq zamanı torpaqda toplanaraq, on illərlə qala bilərlər.

8. Hansı insektisidlər kifayət qədər sürətlə parçalanırlar?

Fosfor üzvü insektisidlər (karbofos, fosfamid, amifos) torpaqda və digər təbii mühitlərdə kifayət qədər sürətlə parçalanırlar. Onlar effektiv təsirlərilə fərqlənir və tətbiqi perspektivlidir.

9. Hansı insektisidlər geniş istifadə olunur və nə ilə fərqlənirlər?

- Karbamid insektisidləri geniş istifadə olunmaqla, müəyyən növ həşəratlar üçün yüksək zəhərliylə fərqlənməklə insan üçün demək olar ki, tamamilə zərərsizdirlər.

Ekoloji maarifləndirmə işinin hər dərstdə 12-15 dəq. müddətində aparılması məsləhətdir. Bu zaman şagirdlərə ekoloji bilik və məlumatlar öyrədilir, onların möhkəmləndirilməsi məqsədilə ekoloji sual-cavablardan istifadə edilir. Maarifləndirmədə şagirdlərin ola biləcək suallarına anlaşıqlı tərzdə aydınlıq gətirilməlidir. Yekun mərhələdə hər dərstdə şagirdlərin kimya mövzuları və ekoloji bilik və məlumatlar üzrə əldə etdikləri biliklər ümumiləşdirilərək qiymətləndirilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
2. Əliyev A.Ə. Respublika Elmi Konfransının materialları. Lənkəran-2023, s. 26-27.
3. Həmidov S. və b. Kimya 10-cu sinif. Bakı – 2018
4. Еремин В.В. и др. Химия 10-й класс. М. – 2024.
5. Экология. Под ред. Тягунова Г.В. и Ярошенко Ю.Г. М. – 2014.
6. Садовникова Л.К. и др. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. М. – 2008.
7. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М. – 2008.